

वर्तमान समय में सोशल मीडिया का प्रभाव: एक अवलोकन

The Impact of Social Media in The Present Time: An Overview

Paper Id : 20977 Submission Date : 2025-11-05 Acceptance Date : 2025-11-21 Publication Date : 2025-11-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.18194095

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhla.php#8>

बन्दना सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर

बी.एड. विभाग

राठ महाविद्यालय, पैठाणी

पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

सोशल मीडिया शब्द का तात्पर्य प्लेटफॉर्म और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला अथवा संजाल स्थल से है। 21वीं शदी के प्रारंभ से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने मित्रों परिवार के सदस्यों और उन लोगों तक पहुंचने का सरल माध्यम है जिन्हें हम पसंद करते हैं और जिनसे हम कोसों दूर रहते हैं। सोशल मीडिया दूर रहकर भी एक दूसरे से जुड़े रहने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। सामाजिक प्राणी होने के नाते हम एक दूसरे के संपर्क में रहना पसंद करते हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम 24x7 कहीं भी कभी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसे एक दूसरे से जुड़ने संवाद करने आत्मअभिव्यक्ति करने सूचना या जानकारी प्राप्त करने व्यवसाय करने और पैसा कमाने आदि का एक बेहतरीन माध्यम है ऐसी कोई भी सूचना या जानकारी या ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिससे संबंधित जानकारी हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना मिले। वर्तमान समय में सोशल मीडिया ने लोगों के संवाद करने और जानकारी साझा करने के तरीकों को बदल दिया है यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग हम विश्व में हो रही घटनाक्रमों पर नजर रखने मनोरंजक विषय-वस्तु तक पहुंचने अपने सुख-दुःख को साझा करने और दूसरे के जीवन में हो रही घटनाओं के बारे में जानने के लिए करते हैं। 21वीं शदी में सोशल मीडिया हम सबके लिए किसी वरदान से कम नहीं है लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग संतुलित तरीके से नहीं करते हैं तो यह किसी अभिशाप से कम भी नहीं है। हममें से अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर अनावश्यक रूप से इतना समय व्यतीत करने लगते हैं कि इसका दुष्प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन एवं हमारे सामाजिक जीवन पर भी पड़ने लगता है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

The term social media refers to a wide range of platforms and services, or online networks. Since the beginning of the 21st century, social media platforms have been an easy way to connect with friends, family members, and people we like, even those who live far away. Social media is a great way to stay connected with each other despite the distance. As social beings, we like to stay in touch with one another. Currently, social media is a platform where we can access information 24/7, anytime, anywhere. It's an excellent medium for connecting with others, communicating, expressing ourselves, obtaining information, conducting business, and earning money. There is virtually no information or area of interest that cannot be found on social media platforms. Social media has transformed the way people communicate and share information. It's a platform we use to keep track of global events, access entertaining content, share our joys and sorrows, and learn about what's happening in other people's lives. In the 21st century, social media is nothing short of a boon for all of us, but we must remember that if we don't use social media platforms in a balanced way, it can also be a curse. Many of us spend so much unnecessary time on social media that it starts to negatively impact our personal, family, and social lives.

मुख्य शब्द

सोशल मीडिया, प्रभाव, सकारात्मक, नकारात्मक।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Social Media, Influence, Positive, Negative.

प्रस्तावना

वर्तमान समय की अगर बात करें तो दुनिया भर में अधिकतर लोगों के दिन सोशल मीडिया से शुरू और सोशल मीडिया पर ही समाप्त होता है। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जब भी हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ देखते-सुनते या जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसी से संबंधित बहुत सारे विजुअल नोटिफिकेशन निरंतर हमारे मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक गेजेट्स पर आते रहते हैं जो हमें अपने फोन को बार-बार स्कॉल करने, बार-बार चेक करने व ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समय बिताने के लिए मजबूर करता है। जैसे-जैसे सोशल मीडिया का विकास और विस्तार जारी है वैसे-वैसे नकारात्मक पहलू भी ज्यादा से ज्यादा प्रचलित होते जा रहे हैं। आज दुनिया भर के अधिकतर लोग बिना सोचे समझे धड़ल्ले से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका ध्यान इसके नकारात्मक पहलू की तरफ जाता ही नहीं है। सोशल मीडिया दो धारी तलवार की तरह है जिसका बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव तो है लेकिन सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक प्रभाव है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया बहुत काम की चीज है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका प्रयोग कब, क्यों और कितना करते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

1. सोशल मीडिया के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष को जानना।
2. सोशल मीडिया का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना।
3. सोशल मीडिया की लत का स्वयं पर परिवार पर एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना।
4. सोशल मीडिया की लत लगने से कैसे अपने आप को बचाए, को जानना।

साहित्य अवलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे डॉ० विजय प्रकाश (2016) की "सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव", संतोष नरुका (2018) की "सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव", प्रो० एम० एल० गुप्ता एवं डॉ० डी० डी० शर्मा (2021) की "समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं", अखिलेश आर्येन्दु (2021) की "सोशल मीडिया की सकारात्मक एवम् नकारात्मक दिशा" और संजय द्विवेदी (2011) की "सोशल नेटवर्किंग नए समय का संवाद" आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव

सोशल मीडिया ने संचार के क्षेत्र में एक नया आयाम दिया है। यह विश्व भर के लोगों को एक साथ एक मंच पर जोड़ने का एकमात्र साधन है। यह इस कदर हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है कि इसके बिना हम खुद की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव निम्न है-

1. सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की जानकारी कभी भी कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है।
2. सोशल मीडिया पर शैक्षिक व अन्य सामग्री आसानी से और निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
3. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समाज की मुख्य धारा से अलग लोगों की आवाज बन सकता।
4. सोशल मीडिया आत्म अभिव्यक्ति के साथ-साथ मनोरंजन का भी एक अच्छा साधन है।
5. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक दूसरे से जुड़ने और संवाद करने का भी एक अच्छा साधन है।
6. सोशल मीडिया कई व्यवसायों को शुरू करने एवं प्रचार-प्रसार करने का एक अच्छा साधन है।
7. वर्तमान समय में बहुत सारी कंपनियां सोशल मीडिया के जरिए नए कर्मचारियों की नियुक्तियां भी करती हैं।
8. सोशल मीडिया पर लोग अपनी कलाओं एवं हुनर का प्रदर्शन करके पैसा कमाते हैं इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है।
9. सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ज्वलंत मुद्दे पर आम जनता को आसान तरीके से जागरूक भी किया जा सकता है।
10. सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन को अनेक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है जिससे समय रहते त्वरित कार्रवाही की जाती है और समाज को न्याय मिलता है।
11. सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो 24X7 उपलब्ध न हो।

सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव

कई शोधों से पता चलता है कि यदि आवश्यकता से अधिक सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है तो इसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं पर, परिवार पर और समाज पर भी पड़ता है। दुनिया भर में 210 मिलियन लोग सोशल मीडिया की लत से पीड़ित हैं और इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव निम्न है-

1. सोशल मीडिया पर ज्यादा समय व्यतीत करने से गुस्सा, नकारात्मकता, एंजायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और आंखों की रोशनी कम होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
2. सोशल मीडिया का ज्यादा प्रयोग करने से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है।
3. सोशल मीडिया के ज्यादा प्रयोग से सामाजिक व भावात्मक समर्थन में भी कमी आ सकती है।
4. सोशल मीडिया के ज्यादा प्रयोग से नींद भी प्रभावित हो सकती है।
5. सोशल मीडिया साइबर कॉलिंग को बढ़ावा देता है।
6. सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार के गलत दुष्प्रचार से समाज में अपवाह फैलने तथा सामुदायिक दंगे फैलने का भय रहता है साथ ही अभद्र धार्मिक टिप्पणियों के प्रचार से भी दंगे फैलने का भय रहता है। जिससे समाज में जनधन की हानि हो सकती है।

सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचने के उपाय

सोशल मीडिया का संतुलित रूप से इस्तेमाल करते हुए हम समय के साथ अपने आप को अपडेट भी रख सकते हैं साथ ही सुखी और खुशहाल जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए-

1. सोशल मीडिया का प्रयोग कब और कितना करना है इसकी समय सीमा तय करें।
2. सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन को बंद करें खास करके साउंड नोटिफिकेशन तो बिल्कुल ही बंद कर दें।
3. यदि संभव हो तो कुछ दिन नहीं तो कुछ घंटे के लिए सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूर रहने की कोशिश करें।
4. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आभासी दुनिया से जुड़ने के बजाय वास्तविक दुनिया यानी कि अपने परिवार व मित्रों के साथ समय बिताएं।
5. खाली समय का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर समय बिताने की बजाय कुछ नया करने और सीखने के लिए कर सकते हैं।
6. रात को सोने से लगभग एक घंटा पूर्व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग करना बंद कर दें।
7. अनावश्यक सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर दें।
8. जितना समय आप सोशल मीडिया एप्स पर व्यतीत करते हैं उसको धीरे-धीरे कम कर सकते हैं।
9. सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करने की बजाय ऑफलाइन गतिविधियों को करने में समय व्यतीत करें जैसे कहीं बाहर घूमने जाना, दोस्तों से मिलने जाना, पेंटिंग करना, किताब पढ़ना, लिखना, खाना बनाना या अपनी मनपसंद का कोई भी कार्य करना आदि।
10. कोशिश करें कि सोशल मीडिया एप्स का प्रयोग सिर्फ आवश्यक कार्य के लिए ही करें।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया का संतुलित तरीके से इस्तेमाल करते हुए इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है।

अंततः हम कह सकते कि इस तकनीकी दुनिया में अगर विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना और समय के साथ अपने आप को अपडेट

रखना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया को सुरक्षित और सकारात्मक तरीके से प्रयोग करने की कुंजी है संतुलन। अब यह पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसका प्रयोग कब क्यों और कितना करते हैं और अंत में बस इतना ही कहना है कि हम खुद के प्रति परिवार के प्रति समाज के प्रति सचेत रहें सुरक्षित रहें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझकर संतुलित तरीके से करें। अगर हम संतुलित रूप से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो यह किसी वरदान से कम नहीं है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ० विजय प्रकाश, "सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव" 2016
2. संतोष नरुका, "सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव" जनवरी 2018
3. प्रो० एम० एल० गुप्ता, डॉ० डी० डी० शर्मा, "समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं" साहित्य भवन आगरा, 2021
4. अखिलेश आर्येन्दु, "सोशल मीडिया की सकारात्मक एवम् नकारात्मक दिशा" प्रतियोगिता दर्पण आगरा, नवम्बर, 2021
5. संजय द्विवेदी, "सोशल नेटवर्किंग नए समय का संवाद" 7 सितम्बर 2011
6. www.eguardian.co.in "सोशल मीडिया का युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव"
7. www.investopedia.com "सोशल मीडिया परिभाषा एवम् प्रभाव"
8. www.dristiias.com "सोशल मीडिया और युवा"